

Економіка

УДК 004.4'42:005.8

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.16480693>

Автоматизація управління IT-проєктами за допомогою сучасних інструментів (Jira, Trello, Monday)

Кордунов Сергій Юрійович

Старший викладач кафедри системного аналізу та кібербезпеки, Інститут інформаційних технологій в економіці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Берестейський проспект, 54/1, м. Київ, 03057, <https://orcid.org/0000-0002-1222-5982>

Прийнято: 06.07.2025 | Опубліковано: 16.07.2025

Анотація. Актуальність дослідження зумовлено зростаючими вимогами до ефективності управління IT-проєктами в умовах високої динаміки цифрового середовища, багатокomпонентності командної взаємодії та необхідності оперативного прийняття рішень на основі інтегрованих даних. У цьому контексті особливого значення набуває впровадження інструментів автоматизації, здатних забезпечити прозорість процесів, гнучкість планування та контроль за виконанням завдань у реальному часі. Проте на практиці спостерігається нерівномірність і вибіркова ефективність використання платформ Jira, Trello та Monday, що потребує теоретичного обґрунтування та системного аналізу.

Метою статті є визначення стратегічної доцільності впровадження інструментів Jira, Trello і Monday у процес управління IT-проєктами та з'ясування чинників, які забезпечують їхню ефективну інтеграцію в

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

організаційне середовище з урахуванням рівня цифрової зрілості, структури проєктних команд і типу бізнес-процесів.

Методологія дослідження ґрунтується на міждисциплінарному поєднанні системного, функціонального та порівняльного підходів, із використанням елементів кейс-аналізу, критичного огляду літературних джерел, а також логіко-аналітичного методу для інтерпретації практичних результатів інтеграції цифрових платформ в ІТ-компаніях різного масштабу.

Результати дослідження полягають у тому, що встановлено специфіку управління ІТ-проєктами як сфери, яка особливо потребує цифрової підтримки рішень; проаналізовано функціонал Jira, Trello та Monday у контексті автоматизації планування, моніторингу та командної взаємодії; виявлено типові бар'єри впровадження інструментів, пов'язані з технічною сумісністю, організаційною інертністю та недостатньою цифровою підготовкою персоналу; розроблено рекомендації щодо вибору й адаптації платформ залежно від рівня цифрової зрілості компанії.

Висновки підтверджують, що результативність автоматизації управління ІТ-проєктами залежить не лише від функціональних можливостей платформи, а насамперед — від глибини інтеграції, підтримки змін на організаційному рівні та готовності персоналу до цифрової трансформації.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з кількісною оцінкою впливу автоматизації на проєктну продуктивність, аналізом ефективності впровадження для компаній з обмеженими ресурсами, а також моделюванням цифрової зрілості як динамічної управлінської категорії.

Ключові слова: *автоматизація проєктної діяльності; цифрові платформи; порівняльний аналіз інструментів; бар'єри впровадження; адаптація до проєктного середовища.*

Automation of IT project management using modern tools: Jira, Trello, and Monday

Kordunov Sergii

Senior Lecturer at the Department of Systems Analysis and Cybersecurity,
Institute of Information Technologies in Economy, Kyiv National Economic
University named after Vadym Hetman, Beresteyskyi Avenue, 54/1, Kyiv, 03057,
<https://orcid.org/0000-0002-1222-5982>

***Abstract.** Relevance of the research is driven by the growing demands for efficiency in IT project management under conditions of high digital dynamics, multi-level team coordination, and the need for real-time, data-informed decision-making. In this context, the implementation of automation tools capable of ensuring transparency, flexible planning, and process control becomes critically important. However, the practical use of platforms such as Jira, Trello, and Monday reveals inconsistency and selective efficiency, which necessitates theoretical substantiation and systematic analysis.*

The aim of the article is to identify the strategic feasibility of implementing Jira, Trello, and Monday in IT project management and to determine the factors that ensure their effective integration into the organizational environment, considering the company's level of digital maturity, project team structure, and business process typology.

Research methodology is based on an interdisciplinary approach combining system, functional, and comparative methods, supported by case analysis, critical review of scientific and applied sources, and logical-analytical techniques for interpreting the practical outcomes of platform integration in IT companies of various scales.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Research results demonstrate that IT project management is a domain requiring digital support for decision-making due to complexity and rapid change. The functionalities of Jira, Trello, and Monday are analyzed in terms of automating planning, monitoring, and team collaboration. Key implementation barriers are identified, including limited compatibility with existing infrastructure, organizational resistance, and insufficient staff training. Recommendations are developed for selecting and adapting these platforms in accordance with a company's digital maturity level.

Conclusions confirm that successful automation depends not only on the platform's technical capabilities but also on integration depth, change management support, and personnel readiness for digital transformation.

Prospects for further research include the quantitative assessment of productivity impacts, cost-benefit analysis of platform adoption for resource-constrained companies, and the development of a dynamic model of digital maturity in organizational systems.

Keywords: *organizational digital maturity; project management tools; team collaboration; automated planning; digital transformation.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасних умовах стрімкої цифрової трансформації бізнес-процесів і зростання складності інформаційно-технологічних рішень управління ІТ-проектами постає як одна з ключових управлінських функцій, що потребує високого рівня організованості, гнучкості та аналітичної підтримки. Проблема забезпечення ефективного контролю за реалізацією ІТ-проектів, оптимального розподілу ресурсів, дотримання термінів та якості виконання робіт безпосередньо пов'язана з необхідністю впровадження інструментів, здатних автоматизувати основні управлінські процеси. У цьому контексті особливої актуальності

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

набуває вивчення можливостей цифрових платформ, таких як Jira, Trello, Monday.com, які пропонують інтегровані рішення для планування, моніторингу та координації проєктної діяльності.

Наукове осмислення цієї проблеми передбачає не лише технічний аналіз функціоналу відповідних інструментів, а й критичне осмислення їхньої ролі у трансформації моделей управління, підвищенні прозорості командної взаємодії, посиленні адаптивності до змін середовища та забезпеченні прийняття обґрунтованих рішень на основі даних. З практичної точки зору автоматизація управління ІТ-проєктами дозволяє вирішити низку завдань, пов'язаних із зниженням проєктних ризиків, підвищенням продуктивності команд, а також впровадженням принципів гнучкої методології (agile), що є ключовими для сучасного цифрового бізнесу. Проблема ускладнюється динамікою розвитку самих інструментів, їх інтеграційними можливостями, різномірною компетентністю користувачів, а також необхідністю адаптації до специфіки конкретного проєктного середовища. Таким чином, постає потреба у комплексному дослідженні механізмів автоматизації управлінських процесів у сфері ІТ із урахуванням актуальних теоретичних напрацювань і практичних вимог цифрової економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових праць дозволяє виокремити чотири основні напрями досліджень, що репрезентують сучасні підходи до автоматизації управління ІТ-проєктами за допомогою цифрових інструментів, зокрема Jira, Trello і Monday. Перший напрям охоплює концептуальне осмислення цифрової трансформації управління ІТ-проєктами в контексті загальної діджиталізації організаційного середовища. У роботі Р. Pasichnyi (R. Pasichnyi), В. Serhieiev (V. Serhieiev), С. Shevchenko (S. Shevchenko) та співавторів розкрито роль цифрової трансформації вищої освіти як системного чинника інтеграції України в європейський освітній простір, із акцентом на управлінські аспекти адаптації та використання

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

цифрових платформ [1]. У дослідженні Н. Petrukha (N. Petrukha), A. Zhmaiev (A. Zhmaiev) і M. Synkevych (M. Synkevych) доведено, що поєднання гнучких методологій Agile із цифровими інструментами, зокрема Jira та Trello, дозволяє оптимізувати структуру IT-проєкту, прискорити прийняття рішень і забезпечити безперервний контроль за виконанням завдань [2]. У статті Михайлюка І. Р. подано порівняльну характеристику інструментів Trello, Jira, ClickUp, Bitrix24 та інших, з оцінкою рівня адаптивності, інтерфейсної зручності, візуалізації процесів та можливостей для автоматизованого обліку виконання завдань [3]. Пуляк О. В. і Мироненко Н. В. доводять, що застосування сучасних task-менеджерів істотно підвищує ефективність управління IT-проєктами, зокрема через можливість централізованого контролю завантаженості працівників, формалізації комунікацій та оперативного коригування термінів [4]. Колодінська Я. аналізує виклики управління IT-проєктами в умовах цифрової економіки, зокрема потребу в адаптивних рішеннях і технологічній гнучкості, яку забезпечують сучасні task-менеджери [5]. Теоретичне підґрунтя трансформації управлінських процесів подано також у праці Ланських Є. та Помогайбо Д., які розглядають застосування технологій для оптимізації ресурсів в IT-компаніях [6]. Лучко Г. та Франків Р. обґрунтовують потребу у переосмисленні традиційної моделі проєктного менеджменту в умовах цифровізації, виокремлюючи роль сучасних IT-рішень у формуванні ефективних моделей управління [7]. Подальші дослідження у межах цього напрямку доцільно спрямувати на вивчення стратегічної ефективності впровадження цифрових інструментів в організаційне управління, а також на розробку моделей цифрової трансформації управління проєктами у малих і середніх IT-компаніях.

Другий напрям стосується прикладного аналізу функціональних можливостей платформ Jira, Trello і Monday у реалізації базових управлінських функцій: планування, моніторингу, розподілу ресурсів і

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

контролю виконання. У статті L. Serna Jara (L. Serna Jara) здійснено класифікацію програмного забезпечення для планування та управління проєктами, зокрема розглянуто інструменти, що забезпечують автоматизоване оновлення даних і підтримку циклічного планування [8]. A. Weinert (A. Weinert) і R. Banaś (R. Banaś) на основі системного аналізу традиційних IT-систем проєктного менеджменту демонструють поступовий перехід від функціонально обмежених інструментів до повноцінних цифрових платформ, здатних виконувати аналітичні, координаційні та звітні функції [9]. У дослідженні P. Pawłowski (P. Pawłowski) і M. Plechawska-Wójcik (M. Plechawska-Wójcik) порівнюються ключові функції Trello, Asana, Basecamp та Jira з урахуванням гнучкості, масштабованості й інтеграційної спроможності в IT-проєктах різного рівня складності [10]. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є оцінка впливу окремих функцій платформ на ключові проєктні метрики - терміни, витрати, якість та залученість команди - з урахуванням типу проєктів і організаційної культури.

Третій напрям пов'язаний із вивченням особливостей використання цифрових інструментів управління в умовах децентралізації та розподіленої командної взаємодії. У статті Васківа Р. та Веретеннікової Н. здійснено комплексний аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки проєктних процесів у розподілених командах, зокрема підкреслено важливість інтеграції таск-менеджерів із системами відеозв'язку, спільного редагування документів і хмарного зберігання даних [11]. M. Miljanic (M. Miljanic) і N. Zaric (N. Zaric) у своїй роботі здійснюють огляд додатків для колаборації, зокрема тих, що інтегруються з таск-менеджерами, і обґрунтовують необхідність уніфікованих стандартів для забезпечення наскрізного керування даними [12]. Цей кластер досліджень визначає перспективи подальшого вивчення архітектурної сумісності цифрових

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

платформ, розробки протоколів обміну між системами управління проєктами та впровадження стандартів безпечної розподіленої взаємодії.

Четвертий напрям охоплює методологічні аспекти впровадження та оптимізації використання цифрових платформ управління IT-проєктами у компаніях і навчальних установах. Б. Joiner (B. Joiner) у своїй монографії систематизує практичні методики підвищення продуктивності за допомогою Trello, зокрема застосування шаблонів, автоматизованих сценаріїв, систем фільтрації та кастомізації панелей [13]. У розділі колективної монографії П. Fuentes-Durá (P. Fuentes-Durá), П. Fillatreau (P. Fillatreau), Д. Ashworth (D. Ashworth) та співавторів представлено досвід використання Jira і Trello у контексті інженерної освіти, з акцентом на формуванні навичок планування, розподілу завдань і моніторингу у студентських командах [14]. Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку адаптивних методичних моделей використання Jira, Trello та Monday у підготовці IT-спеціалістів, з урахуванням різних освітніх рівнів і форматів (онлайн, змішане, кейс-орієнтоване навчання).

Узагальнюючи результати аналізу, можна стверджувати, що сучасні дослідження з проблематики автоматизації управління IT-проєктами дедалі більше зміщуються у бік міждисциплінарного підходу, що поєднує управлінську теорію, цифрову інженерію та організаційну психологію. Інструменти на кшталт Jira, Trello та Monday розглядаються не лише як технічні засоби оптимізації проєктного циклу, а як складові цифрової екосистеми організації, що інтегруються в загальні процеси стратегічного планування, управління ресурсами та побудови внутрішньої комунікації. Подальші наукові розвідки доцільно зосередити на порівняльному аналізі ефективності застосування Jira, Trello, Monday та суміжних систем у різних організаційних середовищах (аутсорсингові компанії, стартапи, держсектор), на вивченні індикаторів їхнього впливу на якість управлінських рішень, а

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

також на розробці методологічно обґрунтованих сценаріїв впровадження в контексті цифрової трансформації бізнесу й освіти.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри зростання кількості досліджень у сфері цифрового управління проектами, низка важливих аспектів залишається недостатньо вивченою. Зокрема, бракує комплексного аналізу специфіки автоматизації управлінських рішень саме в IT-проектах, які характеризуються високою динамікою, гнучкістю та залежністю від цифрового середовища. Недостатньо досліджено, як функціональні можливості інструментів Jira, Trello і Monday реалізуються в умовах різного рівня цифрової зрілості організацій. Також не вирішено питання систематизації бар'єрів впровадження з урахуванням організаційних масштабів і структури IT-інфраструктури, що ускладнює розробку адаптивних моделей інтеграції таких платформ.

Запропоноване автором дослідження спрямоване на заповнення цих прогалин шляхом поєднання порівняльного функціонального аналізу платформ із вивченням практичних кейсів їх використання в компаніях різного масштабу. На основі отриманих результатів формуються обґрунтовані рекомендації щодо вибору та поетапної адаптації інструментів до специфіки конкретного IT-середовища. Такий підхід дозволяє не лише поглибити розуміння ефективності цифрових інструментів управління, а й сприяє формуванню прикладної методології, що підвищує якість і стійкість управлінських рішень у цифровій економіці.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Метою статті є обґрунтування доцільності та особливостей використання інструментів Jira, Trello і Monday для автоматизації управління IT-проектами, а також виявлення умов їх ефективної інтеграції в практику проектного менеджменту.

Для досягнення цієї мети визначено такі завдання:

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

1. Дослідити особливості управління IT-проєктами як сфери, що потребує автоматизованої підтримки в умовах високої динаміки та складності рішень.

2. Проаналізувати функціональні можливості Jira, Trello і Monday щодо автоматизації управлінських процесів та особливості їх впровадження в IT-компаніях різного масштабу.

3. Виявити ключові бар'єри інтеграції зазначених інструментів і сформулювати рекомендації щодо їх адаптації відповідно до рівня цифрової зрілості організацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління IT-проєктами як особливий сегмент проєктної діяльності характеризується низкою властивостей, що принципово відрізняють його від інших галузей і водночас зумовлюють потребу в автоматизації управлінських процесів. До таких властивостей належать підвищена змінність вимог, технологічна складність, багатофункціональність команд, інтеграційна взаємозалежність та необхідність забезпечення прозорості дій на всіх етапах життєвого циклу проєкту. В умовах інтенсивної цифровізації та зростання навантаження на управлінський апарат ручні методи координації стають неефективними, що актуалізує потребу в застосуванні автоматизованих інструментів, здатних забезпечити системну підтримку прийняття рішень (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристики IT-проєктів, що зумовлюють потребу в автоматизованому управлінні

Характеристика IT-проєктів	Ускладнення для менеджменту	Необхідна функція автоматизованої підтримки
Часті зміни технічних вимог	Необхідність гнучкого планування та швидкої адаптації	Гнучке оновлення задач, інтерактивне керування спринтами

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Велика кількість паралельних завдань	Високе когнітивне навантаження на менеджера	Візуалізація завдань, система пріоритетів і дедлайнів
Багаторівнева структура учасників	Виникнення комунікаційних бар'єрів і дублювання дій	Централізоване середовище взаємодії, логіка ролей
Жорсткі терміни та обмежені ресурси	Ризики перевантаження та зривів у графіку виконання	Автоматизоване відстеження термінів, ресурсне планування
Висока технологічна взаємозалежність систем	Складність координації між модулями та компонентами	Інтеграція з іншими ІТ-сервісами, відстеження залежностей

Джерело: сформовано автором на основі [2; 4; 5; 6; 7]

Зазначені у таблиці 1 характеристики відповідають типовому профілю сучасного ІТ-проекту, що розгортається в умовах високої варіативності завдань, швидкоплинності вимог з боку замовника та постійної технологічної еволюції. На практиці це означає, що керівники проектів та учасники команд щоденно зіштовхуються з потребою оновлення беклогу, динамічного перепланування спринтів, реактивного прийняття рішень щодо зміщення пріоритетів або розширення функціоналу. Така мінливість унеможливорює використання статичних або лінійних моделей управління й зумовлює перехід до адаптивних і інтерактивних систем організації роботи.

У сучасному середовищі, що дедалі частіше базується на принципах DevOps, Agile та Scrum, автоматизовані інструменти виступають інфраструктурним ядром, через яке здійснюється координація між аналітиками, розробниками, дизайнерами, тестувальниками та менеджерами. Відбувається поступовий перехід від документального до цифрово-середовищного управління: всі дані про завдання, прогрес, ризики,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

комунікацію акумулюються в єдиному цифровому полі, яке у реальному часі забезпечує зворотний зв'язок і підтримку прийняття рішень [8].

Крім того, в сучасних ІТ-проектах часто задіяні гетерогенні технічні системи: репозиторії коду, CI/CD-інфраструктура, системи контролю версій, середовища тестування - все це потребує наскрізної інтеграції, яку ручними методами координувати неможливо. Саме тому автоматизовані платформи управління не просто підтримують менеджмент, а формують операційний каркас проекту, вбудовуючи управлінські процедури безпосередньо в технологічний процес. Таким чином, у практиці ІТ-проектів автоматизація перестає бути опцією - вона перетворюється на необхідну умову підтримки керованості, адаптивності й синхронності в умовах цифрової складності та ринкової турбулентності.

Автоматизація управління ІТ-проектами охоплює низку ключових процесів, серед яких найважливішими є планування, моніторинг виконання, розподіл ресурсів та організація командної взаємодії. Ефективність реалізації цих процесів значною мірою залежить від обраного цифрового інструменту, який має забезпечити не лише зручну організацію завдань, а й наскрізну підтримку управлінського циклу. Серед найпоширеніших платформ у цій сфері – Jira [15], Trello [16] і Monday.com [17], які надають різний рівень функціональності, адаптивності та інтеграційних можливостей. Їхнє порівняння за основними компонентами автоматизації управлінських процесів дозволяє оцінити, наскільки кожен з інструментів відповідає вимогам сучасного ІТ-середовища (табл.2).

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Таблиця 2

Порівняння функціональних можливостей Jira, Trello і Monday щодо автоматизації управлінських процесів

Функціональний компонент	Jira	Trello	Monday.com
Планування	Повноцінна підтримка Scrum і Kanban, наявність беклогу, спринтів, задач та епік	Списки та картки з дедлайнами, ручне сортування	Гнучкі шаблони, календарі, часові лінії, підтримка сценаріїв
Моніторинг виконання	Панелі аналітики, діаграми бурндаун і кумулятивного потоку	Візуальна дошка з можливістю зміни статусу вручну	Автоматизовані звіти, трекінг статусів, графіки навантаження
Розподіл ресурсів	Призначення ролей, зв'язки між задачами, врахування залежностей	Мінімальні можливості для командної ролі	Візуалізація навантаження, розподіл по членах команди, оцінка трудомісткості
Командна взаємодія	Коментарі, теги, сповіщення, інтеграція з Slack/Git	Коментарі, нагадування, просте тегування	Інтерактивна взаємодія, синхронізація з поштою, повідомлення, інтеграції з месенджерами
Інтеграція з іншими сервісами	Розвинене API, понад 300 плагінів і модулів	Обмежене API, інтеграція через Power-Ups	Великий маркетплейс інтеграцій, підтримка сценаріїв автоматизації

Джерело: сформовано автором на основі [3; 8; 9; 14; 15; 16; 17]

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Практичне використання цифрових платформ Jira, Trello і Monday у сучасному управлінні IT-проєктами демонструє суттєву диференціацію за типами завдань, складністю командної структури та вимогами до гнучкості проєктного середовища. Jira найчастіше застосовується в умовах високої технологічної складності, зокрема в розробці програмного забезпечення, де актуальними є такі аспекти, як постійне оновлення вимог, підтримка циклічної структури спринтів і відстеження багаторівневих залежностей. У таких проєктах Jira забезпечує наскрізну інтеграцію між плануванням, трекінгом виконання, репозиторіями коду та CI/CD-середовищем, що значно підвищує контрольованість процесу розробки [13].

Trello, у свою чергу, проявляє ефективність у проєктах із невеликою командою, обмеженим обсягом задач і стабільною структурою процесів. У таких випадках основним критерієм стає швидка візуальна організація робочих потоків і мінімізація часу на адміністрування. Trello використовується, зокрема, для координації маркетингових ініціатив, підготовки короткострокових кампаній, а також у сфері освітніх і креативних проєктів, де перевагою виступає низький бар'єр входження для користувачів.

Monday забезпечує баланс між гнучкістю інтерфейсу та функціональною глибиною, що робить платформу придатною для мультидисциплінарних команд, у яких взаємодіють технічні, управлінські та адміністративні учасники. Її функціонал дозволяє одночасно відслідковувати виконання завдань, погоджувати терміни, контролювати бюджети й формувати звітність. На практиці це дає змогу централізовано керувати складними міжфункціональними проєктами, зокрема при запуску нових продуктів або впровадженні змін у внутрішніх процесах.

Таким чином, на відміну від формального порівняння функцій, практичне застосування зазначених інструментів вказує на їхню прив'язаність до конкретних управлінських моделей. Jira переважно інтегрується в моделі

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Agile/Scrum із високим рівнем технічної деталізації, Trello - у прості лінійні процеси, де ключовим є візуальний контроль, а Monday - у гнучкі гібридні середовища, що вимагають поєднання структури й адаптивності. У цьому контексті ефективна автоматизація залежить не лише від наявності тих чи інших опцій, а від того, наскільки платформа відповідає структурі завдань, динаміці процесів і культурі командної взаємодії.

Вибір і впровадження систем автоматизації управління IT-проєктами залежить не лише від функціональних характеристик платформи, а й від специфіки самої організації: масштабу, структури команд, рівня цифрової зрілості, характеру задач та тривалості проєктного циклу. Компанії малого масштабу, як правило, прагнуть мінімізувати витрати на впровадження й уникати надмірної складності в роботі з цифровими інструментами. Натомість середні та великі організації, які реалізують одночасно кілька проєктів із високим рівнем взаємозалежності процесів, орієнтовані на повноцінну інтеграцію системи управління з іншими сервісами, включаючи звітність, тестування, DevOps-практики чи CRM-модулі. Залежно від масштабів компанії та складності проєктного середовища, платформи Trello, Monday і Jira демонструють різну ефективність, виконуючи різні ролі в автоматизації управлінського циклу (табл.3).

Таблиця 3

Сценарії застосування інструментів автоматизації в IT-компаніях
різного масштабу

Тип компанії	Середовище проєктів	Використання Trello	Використання Monday	Використання Jira
Малі (до 20 осіб)	Просте середовище, лінійна структура	Оптимальний для базового трекінгу, візуалізації й	Може застосовуватися для структурованого	Використовується рідко; складний для

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

	задач, обмежені ресурси	командної координації	планування та календарного узгодження	адміністрування в малих командах
Середні (20–100 осіб)	Гнучке проектне середовище, часткова регламентація , кілька команд	Може використовуватис ь у допоміжних потоках або неформальних командах	Доцільний як основна платформа для координації міжфункціональни х процесів	Ефективний у технічних підрозділах або для проєктів із розробки ПЗ
Великі (100+ осіб)	Складна структура, паралельні проекти, DevOps, багаторівневе планування	Обмежене застосування в окремих підгрупах чи нефункціональних командах	Використовується як додатковий інструмент для підтримки нефункціональних підрозділів	Основна система управління всіма фазами розробки, інтеграцій та управлінських потоків

Джерело: сформовано автором на основі [2; 4; 6; 10; 13]

Аналіз сценаріїв використання Trello, Monday і Jira у компаніях різного масштабу свідчить про диференціацію їх функціонального навантаження відповідно до рівня організаційної складності, обсягів проєктної діяльності та глибини регламентації процесів. Trello забезпечує ефективну підтримку в малих командах, де ключовими є візуальна простота, швидкість налаштування та можливість інтуїтивного керування завданнями без технічного супроводу. У таких середовищах Trello часто інтегрується з базовими сервісами моніторингу часу, як-от Toggl, і використовується як основний інструмент трекінгу в невеликих стартапах або навчальних групах [18].

Monday виявляє найвищу ефективність у середніх компаніях, де потрібна координація між кількома функціональними командами, базова автоматизація задач і уніфікація звітності. У таких умовах платформа дозволяє

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

налаштувати шаблони комунікації, автоматичне створення задач на основі форм і гнучке ресурсне планування. Прикладом є кейс компанії Elementor, яка використовує Monday для щоденного управління міжвідділовою взаємодією без залучення програмістів [19].

Jira найповніше розкриває свій потенціал у великих організаціях із багаторівневою проєктною структурою, особливо у сфері розробки програмного забезпечення. Платформа дозволяє керувати спринтами, релізами, залежностями та інтегруватися з DevOps-інструментами. У NASA Jet Propulsion Laboratory Jira виконує функцію централізованої системи координації проєктів у рамках місій з дослідження Марсу; впровадження модуля Configuration Manager забезпечило 50 % економії часу на масштабування середовищ [20].

В українських реаліях Trello активно застосовується в освітніх і лабораторних проєктах, сприяючи розвитку командної роботи без складного адміністрування [21]. Водночас Jira стала стандартом у командах, що працюють на міжнародний аутсорсинг, завдяки сумісності з Agile-практиками, наявності розширеної аналітики та високій прозорості процесів [22].

У процесі впровадження цифрових систем для управління IT-проєктами на практиці виникають численні труднощі, зумовлені як організаційними, так і технічними чинниками. Попри поширену думку про універсальність сучасних інструментів, їх адаптація до конкретного середовища часто виявляється складнішою, ніж передбачалося. Однією з ключових проблем є обмежена сумісність нових платформ із тими цифровими рішеннями, які вже функціонують у межах організації. Йдеться, зокрема, про складність налаштування взаємодії з системами обліку ресурсів, внутрішніми базами даних, сховищами коду або іншими програмними модулями, що виконують підтримуючі функції [9; 12]. Якщо така сумісність не забезпечується з

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

використанням стандартних засобів інтеграції, компаніям доводиться розробляти індивідуальні технічні рішення або вдаватися до часткового дублювання процесів, що призводить до втрати ефективності.

Ще одним поширеним обмеженням є розрив між функціональними можливостями впроваджуваної платформи та реальними внутрішніми процедурами. У випадках, коли структура управління базується на лінійних, жорстко регламентованих моделях, інтеграція з інструментами, орієнтованими на гнучке планування (такі як Jira чи Monday), вимагає не лише технічного налаштування, а й перегляду принципів організації праці [2; 6]. Такі зміни нерідко викликають настороженість або опір серед персоналу, особливо якщо не передбачено належної інформаційної підтримки та інструктажу.

Слід також враховувати, що ефективність нових інструментів безпосередньо залежить від рівня цифрової готовності працівників. У багатьох випадках користувачі не встигають адаптуватися до нових інтерфейсів або не мають достатнього досвіду для використання розширених функцій, що знижує загальну продуктивність [3; 4; 13]. Особливо це стосується команд, у яких раніше не практикувалося цифрове відстеження задач або використовувалися спрощені таблиці замість повноцінних систем управління.

Не менш значущим чинником є відсутність узгодженої стратегії переходу до нової платформи. Якщо інтеграція відбувається без поетапного плану, за відсутності відповідальних осіб або без належної технічної підтримки, це призводить до фрагментарного використання системи [6; 8]. У результаті частина співробітників залишається поза цифровими процесами, продовжуючи працювати з використанням неформальних або паралельних каналів, що ускладнює управління та призводить до розривів у комунікації.

Формування ефективної стратегії впровадження цифрових інструментів управління IT-проектами потребує врахування цілого ряду чинників, серед

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

яких провідну роль відіграють тип проєктного середовища, масштаб організації, рівень її цифрової зрілості та наявні ресурси. Вибір між Trello, Monday і Jira не може ґрунтуватися виключно на функціональних характеристиках самих платформ, оскільки одна й та сама система в різних контекстах може демонструвати як високу ефективність, так і обмежену результативність. Насамперед варто здійснювати попередню оцінку зрілості внутрішніх процесів управління, ступеня формалізації командної роботи, потреб у звітності та гнучкості.

Для команд, що перебувають на початковому етапі цифрової трансформації та мають обмежений досвід роботи з подібними інструментами, доцільно впроваджувати Trello як стартову платформу. Простота інтерфейсу, швидкість адаптації та можливість візуального контролю за виконанням задач роблять цей інструмент оптимальним для ознайомлення з принципами цифрового менеджменту. Водночас організації, які мають кілька функціональних підрозділів і потребують синхронізації між ними, можуть розглядати Monday як базу для створення більш структурованої системи управління. Особливо ефективною ця платформа є в умовах, коли ключовими є взаємозв'язок між командами, контроль термінів та напівавтоматична генерація задач.

Jira доцільно впроваджувати на етапі, коли організація досягла достатнього рівня процесної зрілості та впровадила гнучкі методології управління (Scrum, Kanban або їхні гібриди). У таких випадках Jira стає не просто інструментом обліку, а платформою для масштабного управління проєктними циклами, з можливістю інтеграції з системами розробки, контролю якості та аналітики продуктивності. Однак навіть для цифрово зрілих компаній критично важливою умовою ефективного впровадження залишається наявність внутрішньої експертизи, навчання персоналу та технічна підтримка.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Універсальною рекомендацією є поступове розгортання інструментів, із тестуванням функціоналу на окремих командах або проєктах. Такий підхід дозволяє не лише мінімізувати ризики збоїв, а й адаптувати інструмент до специфіки організації без радикального втручання в існуючі процеси. Крім того, доцільним є поєднання кількох платформ у межах однієї організації, коли, наприклад, Trello використовується для внутрішньої комунікації в нефункціональних підрозділах, а Jira - у технічних командах. Це дозволяє забезпечити баланс між простотою, функціональністю та управлінською гнучкістю, що особливо важливо для компаній, що перебувають на етапі активного зростання або реорганізації.

Висновки. У результаті дослідження встановлено, що автоматизація управління IT-проєктами із використанням Jira, Trello та Monday істотно підвищує прозорість, гнучкість і ефективність реалізації проєктних завдань. Обґрунтовано, що вибір інструменту має враховувати рівень цифрової зрілості організації, складність проєктного середовища та характер внутрішніх процесів.

Серед основних бар'єрів інтеграції виявлено: технічну несумісність із наявною IT-інфраструктурою, дефіцит цифрових навичок персоналу, організаційну інерцію та фрагментарність впровадження. Ці чинники знижують ефективність навіть потенційно потужних систем.

Рекомендовано адаптувати платформи поетапно, з урахуванням специфіки проєкту та команди, поступово впроваджуючи навчання, технічну підтримку та внутрішню інтеграцію. Обґрунтовано ефективність комбінованих моделей, що поєднують різні інструменти залежно від функцій підрозділів.

Перспективними напрямками подальших досліджень є аналіз впливу автоматизації на проєктну продуктивність, оцінка економічної доцільності

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

рішень для компаній різного масштабу та моделювання цифрової зрілості організацій в умовах трансформацій.

Список використаних джерел

1. Pasichnyi R., Serhieiev V., Shevchenko S., Petrukha N., Hryvnaк B. Digital transformation of higher education as a driver of Ukraine's integration into the European educational space. *Cadernos De Educação Tecnologia E Sociedade*. 2024. Vol. 17, № se4. P. 232–245. DOI:<https://doi.org/10.14571/brajets.v17.nse4.232-245> .
2. Petrukha N., Zhmaiev A., Synkevych M. Innovative Approaches to IT Project Management Using Agile Project and Management Methods. *Science and Technology Today*. 2024. № 8(36). P. 824–839. DOI:[https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-8\(36\)-824-839](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-8(36)-824-839) .
3. Михайлюк І. Р. Порівняльний аналіз інструментів для організації робочих процесів у ІТ. *Інфокомунікаційні та комп'ютерні технології*. 2024. Вип. 1, № 7. С. 67–71. DOI:<https://doi.org/10.36994/2788-5518-2024-01-07-09>.
4. Пуляк О. В., Мироненко Н. В. Перспективи використання сучасних таск-менеджерів для управління ІТ проектами. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*. 2022. Вип. 208. С. 213–218. DOI:<https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-213-218> .
5. Колодінська Я. Сучасні підходи до управління ІТ-проектами та стартапами в умовах цифрової економіки. *Modeling the Development of the Economic Systems*. 2025. Вип. 1. С. 322–331. DOI:<https://doi.org/10.31891/mdes/2025-15-42>.
6. Ланських Є., Помогайбо Д. Роль сучасних технологій в оптимізації фінансових і людських ресурсів аутсорсингових ІТ-компаній. *Управління розвитком складних систем*. 2024. Вип. 60. С. 87–94. DOI:<https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.60.87-94> .

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

7. Лучко Г., Франків Р. Теоретичні аспекти трансформації управління проєктами в ІТ-сфері. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 72. DOI:<https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-121>.
8. Jara L. M. S. Computer programs for project planning and management. *Técnica Industrial*. 2024. Vol. 338. P. 36–40. URL:<https://www.tecnicaindustrial.es/wpcontent/uploads/Numeros/128/7902/a7902.pdf> (date of access: 28.06.2025).
9. Weinert A., Banaś R. Analysis of the functions of project management information systems – traditional approach. *Modern Management Review*. 2024. Vol. 29, № 1. P. 59–67. DOI:<https://doi.org/10.7862/rz.2024.mmr.05>.
10. Pawłowski P., Plechawska-Wójcik M. A comparative analysis of tools dedicated to project management. *Journal of Computer Sciences Institute*. 2022. Vol. 24. P. 258–264. DOI:<https://doi.org/10.35784/jcsi.3001>.
11. Vaskiv R., Veretennikova N. Features of the use of information and communication technologies to support project processes in distributed teams. *Computer Systems and Information Technologies*. 2023. № 4. P. 36–43. DOI:<https://doi.org/10.31891/csit-2023-4-5>.
12. Miljanic M., Zaric N. Review of collaborative software applications and integration with standard collaboration tools. *2020 24th International Conference on Information Technology (IT)*. 2020. P. 1–4. DOI:<https://doi.org/10.1109/IT48810.2020.9070420>.
13. Joiner B. Supercharging Productivity with Trello: Harness Trello's powerful features to boost productivity and team collaboration. *Packt Publishing Ltd*. 2023. URL:<https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=fqbNEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=13.%09Joiner+B.+Supercharging+Productivity+with+Trello:+Har ness+Trello%E2%80%99s+powerful+features+to+boost+productivity+and+team+collaboration.+&ots=q9ntrf2w1->

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

<https://doi.org/10.4018/978-1-6684-2309-7.ch004>

(date of access: 28.06.2025).

14. Fuentes-Durá P., Fillatreau P., Ashworth D. W. C. Project Planning, Management, Monitoring, and More. In: *Handbook of Research on Improving Engineering Education With the European Project Semester*. IGI Global. 2022. P. 59–81. DOI:<https://doi.org/10.4018/978-1-6684-2309-7.ch004>.

15. Trello: website. 2025. URL:<https://trello.com> (дата звернення: 28.06.2025).

16. Monday: website. 2025. URL:<https://monday.com> (дата звернення: 28.06.2025).

17. Jira Software: website. 2025. URL:<https://www.atlassian.com/software/jira> (дата звернення: 28.06.2025).

18. Toggl integration for Trello. Trello: website. 2023. URL:<https://trello.com/power-ups/60be2dfc9a2dbf6e55365378/toggl-integration-for-trello> (дата звернення: 28.06.2025).

19. Revolutionise Your Business Operations with Elementor Forms and Monday.com Integrations. Integreatly: website. 2023. URL:<https://integreatly.com/blog/elementor-forms-monday-com-integrations> (дата звернення: 28.06.2025).

20. How Configuration Manager for Jira helped NASA Jet Propulsion Laboratory gain 50% time savings. Appfire: website. 2024. URL:<https://appfire.com/resources/resource-library/customer-stories/how-configuration-manager-for-jira-helped-nasa-jet-propulsion-laboratory-gain-50-time-savings> (дата звернення: 28.06.2025).

21. P. Garcia-Diaz, J. Garcia-Gomez, J. Redoli-Granados and D. de la Mata-Moya, "Case study: the use of Trello for collaborative work in laboratory practice on engineering subjects," *2021 1st Conference on Online Teaching for Mobile*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Education (OT4ME), Alcalá de Henares, Spain, 2021, pp. 31-34,
doi:10.1109/OT4ME53559.2021.9638838.

22. Why Hire Ukrainian Software Developers? Clover Dynamics: website.
2025. [URL:https://www.cloverdynamics.com/blogs/why-hire-ukrainian-software-developers-reality-of-2025](https://www.cloverdynamics.com/blogs/why-hire-ukrainian-software-developers-reality-of-2025) (дата звернення: 28.06.2025).